

DITRANZITIV IBORALARNING SINTAKTIK TAHLILI

Davlatova Muhayyo Hasanovna

BDTI O'zbek tili va adabiyoti, ruz va ingliz tili kafedrası mudiri, filologiya fanlari bo'yicha
falsafa doktori (PhD), dotsent

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15464340>

Annotatsiya. Ushbu maqolada ingliz tilida o'ziga xos semantik cheklovlarga ega va to'g'ridan-to'g'ri argument bilan bog'liq bo'lgan tuzilmalar ditranzitiv tuzilmalar tahlilga tortilgan bo'lib, ular umumiy xususiyatiga ko'ra aniqroq semantik tuzilma tarkibiga kiradi. Xususan, ma'lum ma'noda, agens va predikat bog'lanishi natijasidagi transforni (mazmun va ma'no ko'chishi) o'z ichiga oladi.

Kalit so'zlar: ditranzitiv tuzilma, predikat, konstruksiya, agens, metafora, argument, semantika.

Abstract. This article analyzes ditransitive structures in English, which have specific semantic restrictions and are directly related to the argument, and which, by their general nature, are part of a more specific semantic structure. In particular, they include, in a certain sense, the transfer (context and meaning transfer) resulting from the connection of the agent and the predicate.

Keywords: ditransitive structure, predicate, construction, agent, metaphor, argument, semantics.

Аннотация. В данной статье анализируются дитранзитивные структуры, имеющие в английском языке определенные семантические ограничения и напрямую связанные с аргументом, а также являющиеся в силу своей общей природы частью более конкретной семантической структуры. В частности, в определенном смысле речь идет о переносе (переносе содержания и смысла) в результате связи между деятелем и предикатом.

Ключевые слова: дитранзитивная структура, предикат, конструкция, агент, метафора, аргумент, семантика.

Kirish. Tuzilmadagi to'ldiruvchining vazifalari fe'lning mustaqil ishtirokchi vazifasi bilan mos bo'lishi kerak. Bunda predikat o'zgaruvchan bo'ladi. Chunki to'ldiruvchi argumentlari vazifalari va predikatning ishtirokchi vazifalari qatori o'rtasidagi aniq ma'noga yega bo'lgan. Jumalarni belgilash talab etiladi. Bunda murakkab to'ldiruvchi tarkibidagi komponent bog'lanish imkoniyatlari muhim sanaladi. Bu argument predikatki bir vazifada birlashishini nazarda tutadi. Ditranzitiv ma'noni ko'rish uchun "to bake" fe'l ishtirok etgan gapga e'tibor qaratamiz. *Mary baked her sister a cake.* Mazkur gapda ditranzitiv tuzilma "bake her sister a cake" sanaladi. Bu ibora Meri singlisiga qornini to'ydirish niyatida tort pishirganini anglatishi mumkin. Bundan tashqari, Meri tort pishirishini namoyishi qilish uchun pishirgan yoki yoki singlisi uni pishirishini xoxlagani uchun o'zi uchun pishirgan degani ham emas. Ma'noning ko'zda tutilgan ko'chirishi jihatini konstruksiya bilan bog'lamasak "Bake" ning o'zi pishirishi orqali tortni qabul qilishiga sabab bo'lgan degan ma'noni anglatishi mumkin. Pishirishning bu usuli faqat semantikaning aspektlarini qurilishiga bog'liq bo'lmasdan leksik xususiyatga ham bog'liq. Chunki ingliz tilida *Mary cooked a cake* deyishi ma'no jihatdan mantiqsiz sanaladi.

Shuning uchun xam ditranzitiv tuzimalarda fe'l va agens orasida semantik bog'liqlik muhim o'rin tutadi. Bu borada Partee (1965; 60) va Green (1974 103 takidlanganidek, ditranzitivlarning argument maqsadli tanlanishi kerak, ya'ni fe'l va agens semantikasi mos bo'lishi kerak. Gropen tomonidan keltirilgan misolga e'tibor qaratamiz: *She brought the border*. U pensionerga chegaraga bir paket olib keldi. Gropen va boshqalar tomonidan keltirilgan (1988) u bu misoldagi semantik cheklov konstruksiyadagi agensga bog'liq. Ditranzitiv iboralar sintaktik jihatdan o'ziga xos bo'lib, ikkita predikativ (kesim) bo'lmagan ot so'z birikmalarining bevosita fe'lidan keyin kelishiga imkon beradi: Ingliz tilida bu kabi qurilmalarning tildagi boshqa konstruksiyalardan semantik jihatdan farq qiladi deb, bo'lmaydi. Bundan tashqari predikat va agens bog'lanishida grammatik funksiya bilan bog'liq bo'lgan boshqa tuzilmalar farqlarini talab etadi.

Bu ditranzitivning birinchi yoki ikkinchi obye'kt argumentlariga izoh berishga birikadigan element ma'nosiga bog'liq. Bunga tuzilma mazmunini emas balki so'zlovchining ta'siri deb tushunilishi mumkin. *E:Olgipus gave his mother a kiss. Joe gave Maria sweater with a hole in it*. Agar Jo Meriga nuqsonli switer bermoqchi bo'lmasa ham bu holat qabul qilinadi. Bundan tashqari ditranzitiv iboralarida "tasodifan"ni ishlatish mutlaqo ziddiyatli emas. Masalan: *Joe accidentally loaned Bob a lot of money*. Ditranzitivlika tegishli masalalarni hal qilishda bir xil talqin qilish imkoniyatiga ega tuzilmalar bilan cheklanib qolmasdan iboralariga ham e'tibor qaratish lozim. Masalan: Murder ixtiyoriy mavzu tanlash sifatida uyishtirilgan fe'lidir. Shunga qaramay, qarama qarshiliksiz quyidagilarni aytish mumkin. Ex: *Mary accidentally murdered Jane*. Meri tasodifan Jennini o'ldirdi (garchi u Syuni o'ldirmoqchi bo'lgan bo'lsa ham garchi u faqat uni hushsiz qilmoqchi bo'lgan bo'lsa ham). Demak taklif qilayotgan tuzilmada fe'llarni ditranzitiv konstruksiyani predmet pozitsiyasining semantik talabini aniqlash uchun ham foydalanish mumkin. Ushbu tuzilmalarni quyidagi misollarda uchratish mumkin. *The medicine brought him relief. The rain bought as some times by distracting me while I was driving. She gave me a flu. The music lent the party a festive air. The missed ball handed him the victory on a silver platter*. Ushbu misollarda argument ixtiyoriy emas sub'yekt argumentdagi jonli mavjudot bo'lsa ham, ixtiyoriylik talab qilinmaydi. Ushbu misollardagi ajratilgan konstruksiya alohida tuzilmani tashkil qilmaydi. Metaforik konstruksiyadan mustaqil ravishda faollashadigan tuzilmalarga misollarni keltirish mumkin.

The unfrozen circumstances laid a new opportunity at our feet.

The document supplied us with some entertainment.

The report finished them with the information they needed.

Xulosa. Ko'rinib turibdiki metafora mavjudligi ham, uning interaktiv xususiyatiga sabab bo'lishi mumkin. Ushbu misollardagi har bir predikatning polisemiyasi muhim ahamiyatga ega. Ingliz tilidagi predikatlar *bring buy get give field hand* kabi fe'llar bevosita to'ldiruvchi bilan qo'llaniladi, lekin ularning asosiy manosida yoldiruvchi vazifasidagi hand birliklarni ikkinchi elementga moslashuvchi ditranzitiv tuzilma xosil qiladi. Bu predikat va agens orasidagi bog'lanish metafora orqali ta'minlanadi. *Bring, buy get give lend* kabi fe'llarning semantik tarkibi metaforik xususiyatini anglatadi. Bunga sub'yekt argumenti ikkinchi ob'yekt argumentini qabul qilish orqali birinchi ob'yekt argumentiga qandaydir tarzda ta'sir qilishidan kelib chiqishini bildirdadi.

Mazkur hollarda ditranzitiv maqomiga ega bo'ladi. Shu bilan birga bu metafora boshqa metaforalardan farq qiladi. Bunday metafora mavhum otlar bilan bog'liq ekanligidan kelib chiqadi. Mavhum otlar ixtiyoriy bo'lmaydi boshqa tomondan tasvirlangan metaforalarning har

biri maqsadli vazifaga ega sanaladi. Yuqorida ta'kidlangan birinchi ob'yekt tomonidan belgilab qo'yilgan holat jonli ot bo'lishida kerakligi ditranzitiv tuzilmani shakllanishida muhim o'rin tutadi biroq bu holatda sub'yekt argumenti harakat bajarilishi nazarda tutishi kerak bo'ladi. Sabab va hodisalar transfer metaforasi tomonidan aniq iboralar bilan faollashadi.

Ex: the paint job gave the car a higher

Ex: the music lent the party a festive air.

Bu misollarning hech biriga ob'yekt jonli mavjudot emas. Ammo metaforaning manba sohasida tásirlangan tomon qabul qilivchi va uning uchun haqiqatdan ham jonli mavjudot sifatida tushuniladi.

Gap shundaki metaforaning maqsadli qo'llanishi ditranzitivlikka asos bo'la oladi. Qo'shimcha semantik ma'no murakkab to'ldiruvchilardagi element yo'nalishiga ham bog'liq.

Green (1974) dan olingan quyidagi misollarni hisobga olish kerak: Sally burned Joe same rice. Ushbu misolda Jo kuygan guruchni yaxshi ko'radi degan kontekstda qabul qilinadi.

REFERENCES

1. Васильев Л.М. Форма и содержание языка как знаковой системы // Вестник ВЭГУ : педагогика. Уфа, 1996, 3 : 39-42.
2. Problemy funktsional'noi grammatiki. Polevye struktury.Russian Edition | by Ed. by A.V. Bondarko et al | Jan 1, 2005
3. Brosig B. Depictives and resultatives in modern khalkh Mongolian // Hokkaidō
4. Gengo bunka kenkyū.2009. No. 7.–P. 71–101.
5. Bybee J. L., R. Perkins, W. Pagliuca. The evolution of grammar: Tense, aspect and modality in the languages of the world. –Chicago: The U. of Chicago Press, 1994. Carrier J., Randall J.H., The Argument Structure and Syntactic Structure of Resultatives //Linguistic Inquiry 23, 1992. –P. 173-234.
6. Goldberg A. Constructions: A Construction Grammar Approach to Argument Structure. L. – Chicago: The University of Chicago Press, 1995. –265 p. Davlatova, M. H. Relation of lexical-semantic structure of verbs in the linguistic essence. *IEJRD-International Multidisciplinary Journal*, 6(5).
7. Ризаев Б. Х. К проблеме лимитативно нейтральных глаголов современного немецкого языка. // Лингвистические исследования: Аспекты грамматического анализа. – М., 1990. – С. 131-140.